
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 930

DOI 10.5281/zenodo.17061567

Кирюшин А. Д.

Кирюшин Александр Дмитриевич, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ул. Пушкинская, д. 140, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344006. E-mail: kiriushin@sfedu.ru.

Теоретические основания и источниковедческая база изучения истории повседневности: потенциал травелогов

Аннотация. В статье представлен подход к исследованию социально-экономического развития страны на основе материалов о частной жизни людей – в виде отражения повседневности. Показано многообразие и развитие понятия «повседневность». «Отражение повседневности» страны – это изображение воздействия комплекса условий на жизнь населения, обусловленного прошедшими событиями и проводимыми властью преобразованиями, воспроизводимое в литературных и других произведениях. Цель – раскрыть возможности исследования развития повседневности страны на основе содержания травелогов. Высказывания и суждения зарубежных интеллектуалов о жизни населения обеспечивают возможность получения обобщенного представления об исторических событиях. Травелогические материалы могут быть источниками информации, способствующими принятию объективных заключений о повседневности страны определенного периода. Приведены примеры травелогов зарубежных интеллектуалов, посетивших Советский Союз в 1920-1930 гг. Систематизация содержания их произведений, позволяет выявить основные направления деятельности советского государства, обеспечивающие огромное воздействие на поведение людей и состояние общества.

Ключевые слова: история, история повседневности, путешествие, травелог, зарубежные интеллектуалы.

Kiryushin A. D.

Kiryushin Alexander Dmitrievich, Southern Federal University, st. Pushkinskaya, 140, Rostov-on-Don, Rostov region, Russia, 344006. E-mail: kiriushin@sfedu.ru.

Theoretical foundations and source base for studying the history of everyday life: the potential of travelogues

Abstract. The article presents an approach to the study of the socio-economic development of the country based on materials about people's private lives – in the form of a reflection of everyday life. The diversity and development of the concept of "everyday life" is shown. The "reflection of everyday life" of a country is an image of the impact of a complex of conditions on the life of the population caused by past events and transformations carried out by the government, reproduced in literary and other works. The aim is to reveal the possibilities of studying the development of the country's everyday life based on the content of grasslands. The statements and judgments of foreign intellectuals about the life of the population provide an opportunity to obtain a generalized idea of historical events. Travelogues can be sources of information that facilitate the adoption of objective conclusions about the daily life of a country of a certain period. Examples of travel guides by foreign intellectuals who visited the Soviet Union in the 1920s and 1930s are given. The systematization of the content of their works makes it possible to identify the main areas of activity of the Soviet state, which ensure a huge impact on people's behavior and the state of society.

Key words: history, everyday history, travel, travelogue, foreign intellectuals.

Стремление к объективной оценке происходящих, а тем более прошедших событий, способствует появлению не только разных областей имеющих наук, но и новых направлений и отраслей знаний. Цель таких нововведений в истории – повышение возможности всестороннего исследования общественной действительности. Так, в изучении истории длительное время особое внимание уделялось глобальным процессам, касающимся политического, социально-экономического устройства государств и международных отношений. Жизнь населения страны отражалась в самом общем виде. Постепенное понимание, что происходящие в стране процессы реально отражаются в жизни обычных людей, способствовало повышению внимания к исследованию этой области. Со временем в исторической науке активизировалось изучение исторических событий на основе акцентов исследования частной жизни людей, что послужило зарождению направления – история повседневности.

История повседневности – одно из самых востребованных направлений современной исторической науки. В силу относительной новизны ее теоретическая и методологическая стороны еще совершенствуются.

Проблемой нашего исследования является недостаточная изученность потен-

циала travelogues иностранных интеллектуалов 1920-1930-х годов как исторических источников для реконструкции повседневной жизни советского общества в указанный период. Существующие исследования часто сосредотачиваются на официальных документах и крупномасштабных процессах, пренебрегая подробным личным обзором, который дают путевые заметки. Объектом исследования является история повседневности Советского Союза в 1920–1930-е годы. Предметом стали travelogues западных интеллектуалов (писателей, публицистов, общественных деятелей) указанного периода как исторический источник для реконструкции советской повседневности и анализа механизмов формирования внешнего образа СССР. Цель нашего исследования – раскрыть возможности исследования развития повседневности страны на основе содержания travelogues.

До настоящего времени нет однозначного содержания понятия «повседневность». В русском языке это понятие ограничивается бытом, бытовой стороной жизни [4, с. 456]. Синонимами слова «повседневность» являются обыденность, ежедневность, шаблонность и т. д.

Ограниченное содержание, связанное с «повседневным, привычно повторяющимся из дня в день», мало информативно. Ученые уточняют это понятие. Так, Л. В. Беловинский в содержание по-

нятия «повседневность» включает следующее определение: «практическая реализация в процессе общественного бытия существующих и выработка новых культурных норм и стандартов человеческой жизнедеятельности, формируемых жизненным опытом индивида и социума» [1, с. 6]. По мнению И. Я. Мурзиной и А. А. Мурзина, «повседневность – это действительность, выступающая для индивида в качестве реальности его собственного существования, остающаяся неизменной на протяжении сравнительно длительных промежутков времени» [2, с. 231]. Повседневное в таком случае означает что-то хорошо знакомое, систематическое, существующее на протяжении длительного времени, цикличное, т. е. регулярно повторяемое. Это могут быть привычные повседневные дела, привычные модели поведения в типичных ситуациях, хорошо знакомые вещи и алгоритм их применения.

О. В. Калашникова рассматривает под повседневностью «часть жизненного мира, который понимается как образ мира, созданный человеческим сознанием». Как и другие исследователи, она считает, что «реальность повседневности существует как привычный, знакомый, обжитый мир повторяющихся каждый день действий, мыслей» [2, с. 124].

Исследователи не только различно трактуют понятие «повседневность», но и по-разному наполняют его содержание, характеризующее его сущность, рассматривая методологические основы истории повседневности.

Удачное определение истории повседневности принадлежит И. Б. Орлову: направление современной социальной истории, объектом исследования которого является рядовой человек с его каждодневными проблемами питания, одежды, жилья, занятости, труда, отдыха, морали и т. д. [5, с. 14]. Ключевыми чертами повседневности являются распространенность и высокая периодичность явлений в жизни людей.

Н. Л. Пушкарёва и С. В. Любичанковский углубляют содержание понятия

«история повседневности» и дают следующее определение: «история повседневности (everyday life history, Alltagsgeschichte, histoire de la vie quotidienne) – это новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах». По мнению авторов, «в центре внимания истории повседневности комплексное исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения» [7, с. 7].

Л. В. Беловинский выделяет ряд категорий, которые включает в себя повседневность. Одной из них является образ жизни: особенности взаимоотношений людей, правила коммуникации с каждым представителем общества, нормы и правила внутри человеческого общества, стереотипы, обычаи, традиции, ритуалы и многое другое. Всё это выступает ориентиром в поведении отдельно взятого человека и общества в целом. «Важнейшей составной частью повседневности является быт. Он также может быть структурирован. Здесь предлагается различать быт частный, семейный, быт общественный, формируемый традициями данной социокультурной страты и отношениями между стратами, и быт официальный, в законодательном порядке детерминированный государственными институтами» [1, с. 7-8]. Среда обитания также влияет на повседневный уклад человека. Она включает в себя в первую очередь географические условия существования – климат и ландшафт, а также исторические условия, которые зародились и развивались внутри человеческого общества – политический режим, форма власти, экономическая система, традиции, обычаи, верования и т. д. И природные, и общественные условия формируют определённую среду обитания, кото-

рая оказывает влияние на национальный характер и менталитет общества в целом, что выражается в образе мышления, темпераменте, способах организации быта, восприятии людей и окружающего мира в целом [1, с. 9-10].

Кажущаяся простота определения повседневности с позиции каждого человека ограничивает круг явлений окружающих людей. Естественно, реконструкция повседневности не так проста: во-первых, эта сторона действительности очень широка, всеохватна, во-вторых, у историка часто нет источников, относимых именно и только к ней. На необходимость научного знания о повседневности указывает Н. Л. Пушкарёва. Она отмечает, что «повседневность – первична, безусловна для всех людей, везде и всегда, хотя и неоднородна, неодинакова по содержанию и значению» [6, с. 312]. Все это указывает на особенность повседневности, заключающейся в том, что она является предметом исследования не только в исторической науке, но и, например, социологии, психологии, экономики. А это основание и возможность применения междисциплинарного подхода в изучении исторических событий. Использованием не только архивных и официальных документов страны, ранее полученной информации – в виде результатов научных исследований и открытий, а также другим путем, обеспечиваются условия для объективного отражения значимых событий. Особую ценность при изучении повседневности составляет информация, полученная участниками или независимыми наблюдателями непосредственно с мест развития исторических событий.

По мере выхода СССР из международной изоляции в 20-е годы XX века европейцы получали возможность увидеть жизнь первого государства, строящегося по социалистическим принципам. Объем туристического потока доказывает, что такой интерес реально был. С другой стороны, и СССР стремился к улучшению государственного имиджа, для чего

даже на высшем уровне организовывались приезды западных писателей. По итогам этих поездок и встреч с советскими людьми на Западе вышло много книг, брошюр, статей, заметок, мемуаров, в том числе «травелогов» (от англ. *travelogue* – описание путешествия). Эти свидетельства представляют интерес как «зеркало времени» – «отражение событий», как путь передачи правды мировой общественности о происходящем.

Травелогисты выступают значимым источником для изучения истории повседневности. От иных источников личного происхождения их отличает то, что автор попадает в новую среду – в результате внимание уделяется тем вещам, которые в силу привычности не замечаются постоянными обитателями. При этом набор впечатлений не остается эклектичным, ведь путешественник начинает знакомство со страной, обладая набором стереотипов. При их сопоставлении с непосредственным опытом образ преобразуется или даже полностью перестраивается.

В произведениях всемирно известных зарубежных интеллектуалов – писателей, публицистов, ученых и общественных деятелей, содержится большой информационный материал, отражающий особенности развития Советского Союза в 1920–1930-е годы. Так, в статьях, книгах и дневниках иностранцев – Вальтера Беньямина («Московский дневник»), Йозефа Рота («Путешествие в Россию»), Памелы Линдон Трэверс («Московская экскурсия»), Эрнста Толлер («Заметки из путешествия в Россию»), Стефана Цвейга («Поездка в Россию»), Андре Жида («Возвращение из СССР») и других авторов, содержится описание особенностей развития Советского Союза и функционирования государственного механизма. В зависимости от цели поездки и продолжительности пребывания, а также компетентности и мировоззрений экспертов, область их интересов отличалась как количественно, так и по виду направлений преобразований страны. Ознакомление с рядом публикаций позволило отме-

тить характерный подход авторов к изображению реальной действительности, которая проявлялась в разных направлениях.

Естественно, что общая картина жизни в СССР с течением времени менялась, а потому и впечатления от пребывания в Советском Союзе складывались у гостей различные. Общественные деятели и писатели, познакомившиеся тогда с нашей страной, оставили по свежим впечатлениям не просто заметки, а книги и эссе. В этих произведениях, написанных иностранцами, можно отметить несколько аспектов, представляющих значительный интерес и для современных читателей и исследователей. Во многих описываются, и часто очень красочно, запомнившиеся иностранцам реальные картины жизни страны в первые десятилетия Советской власти. Кроме того, дается добросовестный отчет о встречах и беседах с простым населением – служащими и посетителями санаториев и домов отдыха, детьми, рабочими заводов и фабрик, а также с партийными и советскими руководителями разного уровня. Наконец, размышления и анализ авторов о состоянии советской действительности, их искренние попытки понять не только ход развития событий, лежащих на поверхности, но и

глубинные причины всего происшедшего в Советском Союзе в начале XX века. Важно и то, что все заметки они делали не для советского читателя, а для своих соотечественников на Западе, стремясь в меру собственного таланта и понимания донести до них подлинную «правду» (так, как они ее понимали) о Советской стране. Можно отметить, что практически все визитеры повышенное внимание уделяли социально-экономическим и бытовым условиям населения, а также культурной стороне жизни страны и общества.

Таким образом, в изучении истории повседневности травелоги обладают большим потенциалом, который еще предстоит раскрыть отечественным исследователям. Изложенная в них информация, полученная преимущественно на основе личных восприятий и впечатлений авторов, направлена на выявление важнейших категорий, формирующих повседневность определенного периода. Заметки, суждения западных интеллектуалов и опубликованные ими материалы по итогам путешествий можно использовать как исходную информацию для систематизации и обобщения в виде дополнительных характеристик развития исторических процессов в стране и обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беловинский Л. В. Культура русской повседневности. М.: Академический Проект, 2020. 716 с.
2. Калашникова О. В. История повседневности как предмет междисциплинарного исследования // Система ценностей современного общества. Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества. 2010. №14. С. 124-128.
3. Мурзина И. Я., Мурзин А. А. Народная культура и повседневность: проблемы изучения // Terra Linguistica. СПб.: СПбГПУ, 2011. С. 230-234.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка: М.: Издательство АСТ, 2024. 736 с.
5. Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2010. 316 с.
6. Пушкарёва Н. Л. История повседневностей и микроистория // Теория и методология истории / Волгоград: Учитель, 2014. С. 312-334.
7. Пушкарёва Н. Л., Любичанковский С. В. Понимание истории повседневности в современном историческом исследовании: от школы Анналов к российской философской школе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 4. №1. С. 7-21.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belovinskij L. V. Kul'tura russkoj povsednevnosti. M.: Akademicheskij Proekt, 2020. 716 s.

2. Kalashnikova O. V. Istorija povsednevnosti kak predmet mezhdisciplinarnogo issle-dovanija // Sistema cennostej sovremennogo obshhestva. Novosibirsk: Centr razvitija nauchnogo sotrudnichestva. 2010. №14. S. 124-128.
3. Murzina I. Ja., Murzin A. A. Narodnaja kul'tura i povsednevnost': problemy izuče-nija // Terra Linguistica. SPb.: SPbGPU, 2011. S. 230-234.
4. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo jazyka: M.: Izdatel'stvo AST, 2024. 736 s.
5. Orlov I. B. Sovetskaja povsednevnost': istoricheskij i sociologicheskij aspekty sta-novlenija. M.: Izd. dom Gos. un-ta – Vyssh. shk. jekonomiki, 2010. 316 s.
6. Pushkarjova N. L. Istorija povsednevnostej i mikroistorija // Teorija i metodologija istorii / Volgo-grad: Uchitel', 2014. S. 312-334.
7. Pushkarjova N. L., Ljubichankovskij S. V. Ponimanie istorii povsednevnosti v sovremennom istoricheskom issledovanii: ot shkoly Annalov k rossijskoj filosofskoj shkole // Vestnik Leningrad-skogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. 2014. T. 4. №1. S. 7-21.

Поступила в редакцию: 06.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.